

Revista de Ciencias Sociales

Estrategias pedagógicas empleadas por los docentes para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico*

Muñoz Tabares, Sandra Milena**

Resumen

El pensamiento crítico en los estudiantes es pertinente en un contexto que necesita seres formados para afrontar situaciones problemáticas, que se puede desarrollar desde la escuela con procesos signados por investigación y razonamiento, para lo cual se requieren, de habilidades lingüísticas potenciando la comprensión lectora y la expresión escrita. Así, se presenta el artículo con el propósito de develar las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes de español para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de instituciones educativas públicas de la comuna ecoturística Cerro de Oro de la ciudad de Manizales, Caldas-Colombia. Se planteó un estudio con enfoque cualitativo, método fenomenológico, empleando la entrevista a profundidad con nueve preguntas. Los informantes fueron tres docentes del área de enseñanza del español y lenguaje, de los grados 10º y 11º de tres unidades educativas seleccionadas. Los resultados evidencian que los docentes utilizan estrategias pedagógicas participativas, la contextualización de los textos estudiados, un enfoque integral que combina lenguaje y pensamiento, y la participación activa de los estudiantes. Se concluye en la importancia del uso de estrategias que fomentan el pensamiento crítico, tomando en cuenta habilidades comunicativas y de razonamiento esenciales a partir de un enfoque activo trabajando con temas de interés.

Palabras clave: Estrategias pedagógicas; pensamiento crítico; docentes; instituciones educativas; Colombia.

* Este artículo se presenta a partir de la Tesis Doctoral: Desarrollo del pensamiento crítico a través del fortalecimiento de la comprensión lectora y la comunicación escrita en estudiantes de instituciones educativas públicas de la ciudad de Manizales, Colombia, para obtener el título de Doctora en Educación en la UMECIT-Panamá.

** Doctoranda en Educación en la Universidad UMECIT Panamá, Ciudad de Panamá, Panamá. Magíster en Educación con énfasis en Docencia Universitaria. Licenciada en Lenguas Modernas. Docente de Inglés de la Secretaría de Educación de Manizales, Manizales, Caldas, Colombia. E-mail: sandramunoz.est@umecit.edu.pa ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7003-3915>

Pedagogical strategies used by teachers to promote the development of critical thinking

Abstract

Critical thinking in students is pertinent in a context that requires individuals trained to address problematic situations. This approach can be developed from school through processes characterized by research and reasoning, which require language skills that enhance reading comprehension and written expression. Thus, this article presents the purpose of revealing the pedagogical strategies used by Spanish teachers to foster the development of critical thinking in students at public educational institutions in the ecotourism community of Cerro de Oro, Manizales, Caldas, Colombia. A qualitative study was conducted using a phenomenological method, employing in-depth interviews with nine questions. The informants were three Spanish and language teachers from 10th and 11th grades at three selected educational units. The results show that teachers use participatory pedagogical strategies, contextualization of the texts studied, a comprehensive approach that combines language and thought, and active student participation. It is concluded that the importance of using strategies that promote critical thinking, taking into account essential communication and reasoning skills from an active approach working with topics of interest.

Keywords: Pedagogical strategies; critical thinking; teachers; educational institutions; Colombia.

Introducción

El desarrollo del pensamiento crítico a través del fortalecimiento de la comprensión lectora y la expresión escrita en estudiantes de la media académica de las Instituciones Educativas surge como problemática de investigación tras evidenciar, a través de lecturas en documentos científicos, las debilidades presentadas en los estudiantes, en cuanto a su capacidad de análisis de textos y producción escrita, para expresar sus opiniones frente a diversas temáticas sociales, económicas y políticas de su entorno local, nacional y/o global.

Así, se trata de develar la importancia de las estrategias empleadas por los docentes para desarrollar el pensamiento crítico, la comprensión lectora y la comunicación escrita, donde el pensamiento crítico está asociado a la comprensión lectora, al ser ésta un coadyuvante de su desarrollo; mientras que la expresión escrita influye en su fortalecimiento; relación que ha sido corroborada por la literatura académica por diversos autores como Gómez-Gómez y Botero-Bedoya (2020); Jiménez et

al. (2020); Doll y Parra (2021); y, Duche et al. (2022), entre otros.

La importancia de estudiar este tema tiene que ver con el hecho de que las instituciones educativas de la comuna ecoturística Cerro de Oro de la ciudad de Manizales, Caldas-Colombia, evidencian falencias en cuanto a su capacidad de análisis de textos y producción escrita, en relación con diversas temáticas sociales, económicas y políticas del entorno local, nacional y/o global. Esto plantea la necesidad de generar intervenciones pedagógicas capaces de fomentar el desarrollo de estas capacidades y actitudes, para fortalecer la educación escolar pública y dotar a los estudiantes de herramientas básicas para encarar la vida social y profesional.

En lo referido a la promoción de actitudes como el pensamiento crítico, la literatura académica suele considerar que se trata de un asunto que requiere un enfoque educativo para vincular el aprendizaje, la educación y el desarrollo, otorgando al docente un rol propositivo, de observación y de formulación estratégica, para dar

dinamismo a circunstancias producidas en el ámbito educativo, y contribuir a que el ciudadano tenga aptitud para la convivencia escolar y social, el trabajo en equipo, la creatividad, la amabilidad, entre otros, sobre la base del pensamiento crítico y las habilidades asociadas a él, tales como la argumentación, el intercambio de pensamientos y sentimientos, y el liderazgo (Loayza-Borda, 2021).

A partir de los planteamientos presentados, se puede presumir una directa asociación entre el pensamiento crítico, la comprensión lectora y la comunicación escrita, y la pertinencia de dicha relación para lograr un impacto positivo en el fortalecimiento de los procesos académicos de los estudiantes de la media académica de las instituciones educativas pertenecientes a la comuna ecoturística Cerro de Oro de la ciudad de Manizales-Caldas, Colombia, donde las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, adquieren un significado relevante en el contexto educativo estudiado.

De tales consideraciones, surge la motivación de este artículo el cual tiene como propósito general develar las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes de español para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de instituciones educativas públicas de la comuna ecoturística Cerro de Oro de la ciudad de Manizales, Caldas en Colombia.

1. Fundamentación teórica

El pensamiento crítico ha sido objeto de muchas investigaciones con el transcurrir del tiempo, teniendo presente en algunos casos los elementos que lo caracterizan, sus posibles espacios de desarrollo y utilidad práctica, así como la manera de desarrollarlo en otras. Para Bezanilla et al. (2018), esta forma de pensamiento amerita además de estar sensibilizados con un tema específico que puede ser, por ejemplo, la libertad, la autonomía, la soberanía, entre otros, también implica desarrollar la capacidad de contrastar

elementos de una realidad socio-política, con aspectos éticos o de índole personal.

Sobre el tema del pensamiento crítico, se han desarrollado diferentes estudios; entre ellos, los presentados por Ennis (2001), para quien el pensamiento crítico se hace evidente cuando se presentan situaciones problemáticas, las cuales implican un proceso de cuestionamiento antes de emprender acciones a favor de la solución. En tanto, Paul y Elder (2003), indican una serie de rasgos que caracterizan a un pensador crítico, entre ellas la capacidad de formular tanto, problemas como preguntas vitales, con claridad y precisión y utilizar un conjunto de ideas abstractas para interpretar esa información de manera efectiva.

Para Muñoz y Clemenza (2023), desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes es pertinente en un contexto en el cual deben ser formados para afrontar situaciones problemáticas y esto se puede promover desde la escuela con procesos signados por la investigación y el razonamiento, para lo cual se requieren, por su parte, del desarrollo de habilidades lingüísticas (organización y traducción de la información) por medio de la comprensión lectora y la expresión escrita.

El pensamiento crítico permite desarrollar una actitud de discernimiento lógico sobre los hechos ocurridos en la cotidianidad y el trasegar de la sociedad. Este proceso de pensamiento conlleva al análisis de situaciones y toma de decisiones frente a las mismas, con sentido de autocrítica y conciencia sobre los resultados de los procesos mentales que tienen lugar allí. Se plantean entonces: El alcance de un propósito, la respuesta a un interrogante, el diseño de un plan, entre otros.

En esa línea, León (2014) señala que el pensamiento crítico representa la consideración activa, persistente, y cuidadosa de una creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de las bases que la soportan y las conclusiones consiguientes a las que tiende.

El pensamiento crítico consiste en “discernir e instaurar una posición a partir del razonamiento, este hace que se controlen las ideas y se dejen de lado las especulaciones”

(Narváez y Gutiérrez, 2023, p. 216). Se refiere al “pensamiento intelectualmente disciplinado, capaz de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar la información recabada a partir de la observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación” (Cárdenas-Oliveros et al. 2022, p. 514).

Para Madariaga y Schaffernicht (2013); y, Brito (2020), es la capacidad de los individuos para hacer interrogantes, juicios e inferencias respecto a aspectos de la sociedad en que se desenvuelven. Pedraja-Rejas y Rodríguez (2023), aseguran que a través del pensamiento crítico se les otorga herramientas cognitivas a los estudiantes para la toma de decisiones, mejorando sus capacidades de resolución de problemas desarrollando el pensamiento lógico, reflexivo y sistemático; convirtiéndose en un elemento muy importante dentro de la formación académica de los estudiantes, dado que se vincula a destrezas reflexivas y argumentativas clave.

De manera que se hace necesario el cumplimiento de ciertos estándares, para así alcanzar el fin del desarrollo de la habilidad del pensamiento crítico. Dichos estándares incluyen diversos aspectos de la cognición y las habilidades mentales de los individuos, en una visión holística y heurística que permite observar y analizar el todo, para definir acciones en pro de la consecución de las metas individuales y colectivas propuestas.

A partir de los referentes consultados, se puede decir que el pensamiento crítico debe entenderse como una habilidad clave dentro de la educación, dado que está vinculada con la capacidad de los estudiantes para cuestionar, analizar e interpelar la información y las ideas que se les presenta, de manera autónoma. En tal sentido, es un elemento muy importante para la formación de individuos razonables, críticos, autónomos y responsables. Para su desarrollo, se necesita de metodologías innovadoras y participativas, que posibiliten fomentar una actitud de búsqueda de la verdad y la justifica, a partir de un fortalecimiento de la calidad del aprendizaje y el compromiso con el saber crítico.

Por otra parte, en cuanto a la comprensión lectora, para Canet et al. (2005),

mencionan cómo ésta es un proceso de alto nivel cuyo agente es el sujeto cognitivo con todos sus recursos, mecanismos y procesos. En ella intervienen distintos procesos complejos como el análisis de relaciones causa efecto, predicciones e inferencias causales.

En ese sentido, las dificultades de aprendizaje que presenta gran parte de la población estudiantil de distintos niveles podrían estar condicionada por la incomprensión de diferentes tipos de textos leídos, el descuido del desarrollo de la oralidad, la baja capacidad de expresión escrita, así como la poca capacidad de pensamiento crítico.

Para Jiménez et al. (2020), los procesos de lectura y escritura fundamentalmente individuales y enfocados en la decodificación de grafema están reducidos a pocos espacios para la promoción del pensamiento crítico, lo que coarta el rol activo de los niños y niñas. Un aspecto resaltante es el hecho de que los docentes explicitan que carecen de conocimientos especializados para diseñar e implementar estrategias de promoción de literacidad y pensamiento crítico. Sin embargo, manifiestan abiertamente estar interesados en buscar alternativas de mejora.

En ese sentido, para Zambrano-Navarrete y Chancay-Cedeño (2022), el desarrollo del pensamiento crítico se convierte en un reto para motivar a los docentes a fortalecer ciertas habilidades en los estudiantes. Los autores consideran que, en los entornos educativos marcados por la innovación, se debe ofrecer mecanismos innovadores para que los jóvenes expresen sus ideas, en base a estrategias metodológicas sistemáticas. Para ello, los estudiantes deben ser motivados para la construcción de saberes y hábitos de lectura, a través de estrategias metodológicas desarrolladas de manera fundamentada por los docentes.

López et al. (2014), plantean que es necesario para los docentes desarrollar actividades y tareas complejas para promover el aprendizaje profundo y el pensamiento crítico, mediante la lectura y la escritura. En esa línea, los autores consideran que escribir es un ejercicio importante para el aprendizaje del

pensamiento, dado que enseña al estudiante a pensar. Para esto, es necesario considerar las etapas de pre-escritura, re-escritura y escritura en las tareas de los estudiantes para que piensen y creen y puedan desarrollar ideas con una voz particular. Al respecto, Santillán-Aguirre (2022) indica que los procesos de pensamiento, tanto en los niños en edad preescolar como en los adultos con edad avanzada, son necesarios para comunicar ideas a través de la utilización del lenguaje tanto oral como escrito.

Doll y Parra (2021), argumentan que es posible desarrollar el pensamiento crítico con estrategias que vayan más allá de una reflexión acerca de los contenidos tratados en aula. Se trata de idear métodos que, como en este caso, seleccione textos de complejidad creciente, identificar claramente las estrategias por aplicar, lecturas individuales, grupales, debate y discusión, entre otras actividades.

De allí, que es importante para los docentes motivar y posibilitar “espacios y material educativo para fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectura, y de todas aquellas actividades donde interactúan los estudiantes y que se desarrollan en los diferentes contextos” (Gómez-Gómez y Botero-Bedoya, 2020, p. 22-23) de manera crítica, autónoma, así como reflexiva.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se puede comprender la relación existente entre el desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión lectora. El primero está directamente asociado a la segunda, al ser ésta una coadyuvante de tal desarrollo. De igual manera, la expresión escrita influye de forma determinante en el fortalecimiento del pensamiento crítico.

2. Metodología

La investigación se basa en el paradigma interpretativo, el cual es empleado en la indagación de hechos sociales basándose en la interpretación de la realidad (Sandín, 2003; Bautista, 2022). Precisamente, se asume como punto de interés del presente artículo develar las estrategias pedagógicas

empleadas por los docentes para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico; y así comprender e interpretar adecuadamente el fenómeno observado, frente a las reflexiones provenientes de los sujetos participantes. A partir de esta posición paradigmática, el enfoque es cualitativo, el cual “se interesa, por la forma en la que el mundo es comprendido, experimentado, producido; por el contexto, procesos y por la perspectiva de los participantes, dando significados a su experiencia” (Vasilachis 2006, p. 28).

En tanto la investigación sigue el método fenomenológico, que expresa la relación dialéctica que surge en la relación intersubjetiva entre las personas que conforman la unidad de estudio (Cisterna, 2007) y cuyo “propósito es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 587).

Para lograr el propósito se realizó una entrevista a profundidad a tres docentes en el área de enseñanza del español (lenguaje), de los grados 10º y 11º de las tres unidades educativas seleccionadas. El instrumento (guía de entrevista) estuvo conformado por catorce preguntas, las cuales estuvieron referidas a la categoría y subcategorías establecidas. Para el procesamiento de la información se empleó el *Atlas.ti* 9, a través del cual se analizaron los hallazgos.

En suma, se puede decir que la investigación se fundamenta en el paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo, bajo un método fenomenológico, a partir de lo cual se pudo comprender las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes. Esta elección metodológica está fundamentada en el afán de obtener una visión detallada sobre cómo interpretan los docentes sus estrategias didácticas en relación con el contexto.

3. Resultados y discusión

En esta sección se presenta el análisis e interpretación de los resultados o hallazgos

obtenidos por medio de la aplicación del instrumento de investigación planteado, con la finalidad de develar las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes en el área de español para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico a través de la comprensión lectora y la comunicación escrita en estudiantes de la media académica de instituciones educativas públicas de la comuna ecoturística Cerro de Oro de la ciudad de Manizales, Caldas-Colombia. La presentación de este apartado se realiza aludiendo a las preguntas diseñadas en la guía de entrevista, mostrando así los resultados más significativos que permitan lograr el propósito antes expresado.

Así se tiene en cuanto a la primera pregunta: **¿Qué estrategias pedagógicas utiliza para que sus estudiantes reconozcan apropiadamente las palabras en un texto determinado?** Con respecto a la pregunta planteada, las docentes entrevistadas hicieron referencia a actividades, más que a estrategias pedagógicas propiamente identificadas. Señalaron que, para aumentar el vocabulario de los estudiantes, se debe fomentar la contextualización de palabras dentro del texto. Antes de realizar tareas más complejas, los estudiantes deben ser capaces de inferir el significado de las palabras mediante la lectura y el análisis del contexto. Si no es así, se puede aplicar la búsqueda de sinónimos y antónimos, y la utilización de palabras en diferentes contextos para reforzar su comprensión. Por ejemplo, la primera docente sostuvo lo siguiente:

Bueno, entonces hacemos una lectura y empiezan a “no entiendo este término profe, no entiendo, está otra cosa”, y que les digo: vuelvan a leer y ubíquense en el contexto y mediante la lectura del contexto entienden el significado. Si no lo entienden entonces yo de pronto les doy pistas a decir y de pronto se ubican. Ya en últimas toca usar diccionario, que a mí me gusta mucho, porque a esto no llegan y estos muchachos no saben cómo usar un diccionario.

En esencia, la primera docente señala que, durante las lecturas en clase, insta a los estudiantes a comprender los términos mediante un proceso de contextualización, y si

persisten las dudas, les da pistas y finalmente recomienda el uso del diccionario, con el fin de fomentar su uso adecuado. La segunda docente, coincide con la maestra anterior en utilizar la contextualización como herramienta de enseñanza, cuando afirma:

Bueno, lo que hacemos mediante las actividades para aumentar el vocabulario, lo primero es que ellos contextualizan, entonces deben inferir qué significado tiene una palabra dentro del texto, y después si realmente aun leyendo, aun haciendo la lectura, no identifican cuál es el significado de la palabra dentro del texto.

Por su lado, la docente 3 opina de igual manera que la anterior, al indicar la necesidad de sacar provecho de la contextualización para favorecer el reconocimiento de palabras. Ella afirma: “Para que los estudiantes reconozcan las palabras primero se hace un análisis del contexto de la temática que vaya a ir en la lectura”.

Durante las lecturas, se les insta a releer y usar el contexto para entender los términos desconocidos. Si persisten las dudas, se les proporcionan pistas o, en última instancia, se recurre al diccionario. Se trabaja con el diccionario físico para que aprendan a usarlo adecuadamente, en lugar de depender únicamente de búsquedas en el celular. También se les enseña a identificar las categorías gramaticales como verbos, sustantivos, sujetos y predicados, y a estructurar oraciones correctamente, reforzando así su habilidad para comprender y explicar el significado de las palabras en diversos contextos.

Como puede observarse las palabras utilizadas con mayor frecuencia por las entrevistadas fueron: Lectura, palabra, significado, diccionario, contexto y texto; lo cual va acorde al hecho de que todas ellas coincidieron en que se debe fomentar la comprensión del significado de las palabras a través de la lectura y la contextualización.

En cuanto a la pregunta 2: **¿Qué técnicas utiliza para que sus estudiantes analicen la estructura sintáctica en una oración?**, en términos generales, las entrevistadas señalaron que, para promover el análisis de estructuras sintácticas en las oraciones, se puede aplicar

la descomposición de textos, para que los estudiantes aprendan a identificar y comprender la intención comunicativa de las oraciones, reforzando de esa manera la gramática, incluyendo adverbios, verbos y artículos. Este proceso requiere la identificación de oraciones bien redactadas y organizadas, avanzando gradualmente hacia ejercicios más complejos, desde completar palabras y organizar frases hasta redactar ensayos.

Al respecto la docente entrevistada en primer lugar señaló que ella parte de identificar una oración básica y trabajar primero con ejercicios muy básicos:

Pues en un inicio que ellos aprendan a identificar que es una oración. Una oración bien redactada y organizada, que sepan qué funciones ejerce cada una de las palabras dentro de la oración. No a buscar palabras rebuscadas y de lo más sencillo, de lo más complicado, para que ellos vayan organizando sus oraciones, las vayan formando entonces hacemos el ejercicio de completar palabras, organización de frases.

En otras palabras, ella inicia con actividades sencillas que permitan ilustrar lo que es una oración bien elaborada. A partir de ello, se puede encarar el proceso de enseñar a redactar textos breves. La segunda docente declaró que ella aplica la descomposición de textos, como actividad para enseñar las estructuras oracionales: “Se hace mucha descomposición de textos. Se extraen las oraciones según la intención comunicativa que ellos aprendan a identificar que un texto está compuesto por esas oraciones y que tienen una intención”. Vale decir, la segunda docente plantea ejercicios que consisten en la descomposición de textos, para practicar la extracción de oraciones e identificar la intencionalidad comunicativa.

Por último, la tercera docente indicó que plantea interrogantes para orientar la identificación de las palabras en el texto, por ejemplo: “¿Para qué sirve cada palabra? ¿Cuál es la estructura gramatical de la oración? ¿Cuál es la categoría de cada palabra y en qué orden de la oración se ubican para que las oraciones tengan sentido?”.

En base a lo expuesto hasta este punto, se puede considerar que las expresiones de las

docentes entrevistadas destacan la importancia de contextualizar la enseñanza del vocabulario y análisis sintáctico. En tal sentido, el uso de estrategias progresivas parece reforzar la comprensión lectora y las habilidades gramaticales de los estudiantes.

La pregunta 3 orientada a indagar: **¿Qué métodos utiliza para que sus estudiantes, a través de la lectura, logren emitir juicios argumentativos, explicando las relaciones entre eventos?**, muestra cómo las entrevistadas señalaron que usan sesiones de lectura, en las que se contextualiza el contenido de los libros y se discute situaciones y soluciones reales, para ayudar a los estudiantes a comparar y comprender mejor el texto.

Asimismo, consideran importante fomentar la expresión de opiniones sobre hechos y situaciones, mediante la elaboración de textos básicos y avanzando hacia argumentos más complejos. Esto permite a los estudiantes poner en práctica la emisión de juicios y opiniones sobre lo leído, fomentando al mismo tiempo el respeto a las perspectivas de sus compañeros. Para Romero y Cruz (2019), el estudiante “debe tener la capacidad de leer su realidad de forma crítica y plasmarla en la producción textual” (p. 447).

Por ejemplo, la primera docente entrevistada señaló que trabajó con el libro: “La melancolía de los feos” de Mario Mendoza, de la editorial Planeta, logrando en los estudiantes desarrollar ensayos y un *podcast*, posibilitando un intercambio de ideas sobre la lectura, y la aplicación de las nuevas tecnologías de manera creativa. Por su lado, la siguiente profesora argumentó que aplica un plan lector en base a libros poco dispendiosos, para practicar la lectura y la contextualización, desarrollando de ese modo un entorno lector que permita contrastar diferentes situaciones. Y la tercera, indicó que ella aplica el análisis de textos, para que los estudiantes tengan un mejor entendimiento a partir de una identificación y comprensión de la temática del texto. También usa las preguntas de comprensión de lectura para motivar la expresión de puntos de vista y percepciones acerca de la temática.

Para emitir juicios argumentativos a través de la lectura, se considera necesario seleccionar temas relevantes que sean de interés para los estudiantes, y así promover de esa manera un aprendizaje significativo. Lo cual los motiva a realizar actividades como el análisis gramatical, y la comprensión de textos; para promover la expresión de ideas, la interacción grupal y el desarrollo del vocabulario. Esto es importante para que los estudiantes adquieran habilidades con el fin de generar argumentaciones y expresar opiniones de manera congruentes; basadas en la profundidad en el análisis, uso apropiado de estructuras de razonamiento lógico y coherencia en la redacción.

La cuarta interrogante, da cuenta sobre: **¿Qué métodos o técnicas específicas utiliza para ayudar a los estudiantes a organizar y expresar sus ideas claramente?** Al responderla las docentes entrevistadas revelaron que, aplican la escritura sobre temas del agrado de los estudiantes y temas que conozcan bien, para facilitar que disfruten del proceso. También indicaron que realizan un acompañamiento pedagógico continuo, enfocándose no solo en la redacción sino también en la ortografía y coherencia. Ellas utilizan actividades como el ordenamiento de textos desordenados, llenado de frases incompletas, y e incentivos a la lectura para mejorar habilidades críticas y de escritura. Además, comentaron que utilizan técnicas y ejercicios para ayudar a los estudiantes a organizar sus ideas lógicamente, como por ejemplo redactar párrafos introductorios y hacer el desglose de las ideas principales y secundarias de un texto.

Para Rosa y Martínez (2022), la capacidad de expresar ideas a través de la escritura puede integrarse al desarrollo de la comprensión lectora y en su conjunto podrían favorecer una de las competencias más apremiantes en la actualidad que es la de la autogestión en el aprendizaje y, por consiguiente, la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes (Tapia, 2022).

Las respuestas dadas a la pregunta anterior demuestran la importancia de fomentar

en los estudiantes la organización y expresión de sus ideas, a partir de temas de interés y conocidos; brindándoles la posibilidad de elegir el tema, organizar ideas, y libertad para desarrollar su creatividad manifestada en la escritura, para asegurar así, que disfruten del proceso de aprendizaje.

Ahora bien, con la quinta pregunta, se quiso conocer **¿qué estrategias utiliza para que sus estudiantes escriban con precisión?** Al respecto, las entrevistadas señalaron que el proceso de enseñanza de la escritura implica hacer una revisión constante y detallada, tomando en cuenta el vocabulario, la coherencia y cohesión del texto. Dijeron que se debe guiar al estudiante para evitar repeticiones y fomentar la coherencia lógica, viendo que cada párrafo esté conectado lógicamente con el siguiente mediante conectores.

Ellas señalan que conciben la enseñanza no como una simple asignación de temas, sino que consideran importante brindar pautas y correcciones continuas, para ayudar a los estudiantes a reconocer y aplicar elementos esenciales con la finalidad de producir textos coherentes. Dentro de su enfoque, utilizan la revisión grupal, el uso del diccionario y el desarrollo de ejercicios para estructurar correctamente las oraciones y párrafos, a fin de mejorar la ortografía y la lógica del texto. La primera docente entrevistada, dijo que ella considera importante evitar la repetición de contenidos y ejercicios, para lograr más efectividad.

La segunda docente plantea que, para lograr que los estudiantes comprendan lo que están escribiendo, debe haber un proceso de revisión y corrección, en base a lecturas y relecturas, lo cual requiere de tiempo. Y la tercera profesora, también hizo alusión al tema de la repetición, al señalar que se debe enriquecer el vocabulario, velar por la coherencia lógica, la cohesión y el uso adecuado de conectores. En ese sentido, ella considera importante una práctica con acompañamiento pedagógico, para que los estudiantes escriban con precisión. Por su lado, esta profesora dijo que utiliza los trabajos prácticos y las revisiones.

Las respuestas dadas develan que las docentes entrevistadas reconocen la importancia de la lectura y escritura como herramientas para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Además, admiten hacer uso del seguimiento docente, la supervisión de actividades y la revisión constante como elementos para mejorar la precisión en la escritura.

Como puede observarse, lo expresado en las respuestas a la pregunta anterior, muestra que las docentes combinan diferentes técnicas y enfoques para favorecer el desarrollo de las competencias lingüísticas, generando capacidad de expresar ideas a través de la comprensión lectora y la comunicación escrita, permitiendo la autogestión en el aprendizaje y, por consiguiente, la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes.

En cuanto a la siguiente pregunta: **¿Qué estrategias emplea para que sus estudiantes desarrollen habilidades para sintetizar de manera escrita una lectura determinada?**, las entrevistadas coincidieron en las respuestas a esta pregunta seis, en que la enseñanza de la escritura requiere un enfoque disciplinado y estructurado, especialmente durante los primeros años de secundaria. Ellas consideran que es importante trabajar con textos cortos y enfocar en identificar ideas principales y secundarias para que los estudiantes puedan elaborar resúmenes.

Sobre esa base, ellas enseñan el manejo de tipologías textuales, para practicar el desarrollo de textos y la aplicación de formatos. Asimismo, les instruyen sobre temas de claridad, precisión y no repetición en sus escritos, promoviendo que realicen borradores y revisen cuidadosamente su redacción.

La primera docente, dijo que trabaja con textos más bien cortos, y que ellos aprendan a encontrar las ideas principales, las secundarias, y con base en eso hacer su resumen. Por su parte, la segunda profesora, dijo que considera importante la enseñanza de las tipologías textuales, aunque considera que esas habilidades deberían desarrollarse más que todo en noveno grado. Y la tercera, señaló que hay que trabajar mucho en la revisión de

las actividades, junto con los estudiantes, para que desarrollen su capacidad de coherencia y sentido en la redacción.

Lo anterior muestra que las docentes aplican un enfoque estructurado para desarrollar la capacidad de síntesis en los estudiantes, dado que reconocen que constituye un elemento clave para mejorar sus habilidades de escritura y comprensión. No obstante, se puede percibir que hay variabilidad en el grado de énfasis que se otorga a esta área de la enseñanza.

Se puede indicar que la comprensión lectora se puede fortalecer por medio de técnicas de síntesis, para el nivel literal; o la realización de esquemas e interpretación de figuras, para el nivel inferencial; y el manejo de bases de datos y diversas fuentes bibliográficas para poder realizar una crítica intertextual a contextual. Esto ayudaría a mejorar a sintetizar el argumento y expresarlo con una redacción precisa, visibilizado en la capacidad de sintetizar un párrafo, identificando sus ideas, principal y secundarias, así como ofrecer comentarios haciendo uso de un lenguaje rico.

En cuanto a esta pregunta: **¿Qué estrategias utiliza para fomentar una redacción natural en los estudiantes?**, las entrevistadas señalaron que, para fomentar la redacción natural, es importante que los temas de estudio sean de agrado de los estudiantes, pues cuando se sienten personalmente interesados, aumentan la motivación y el compromiso. El desarrollo de la redacción natural debe iniciar en noveno grado con actividades básicas, utilizando recursos como las imágenes y textos cortos para motivar la expresión escrita y la opinión.

A partir de que los estudiantes muestren progreso, las profesoras señalaron que es recomendable revisar, corregir y adaptar su lenguaje para que mejoren en aspectos como coherencia y relevancia. Sugieren también escoger textos que llamen la atención de los estudiantes, para impulsar el hábito de la lectura, a partir de lo cual podrán abordar obras clásicas y textos más complejos. Al respecto Herrera-Navas et al. (2019), proponen que, para propiciar el aprendizaje de la redacción

de textos, se debe procurar una atención individualizada, así como dar el adecuado seguimiento a las tareas de redacción.

La primera docente, expresó que ella empieza en noveno con lo básico, usando imágenes y textos cortos para motivar la escritura y expresión de opiniones. La segunda profesora, señaló que considera muy importante que los textos trabajados sean del agrado del estudiante. Finalmente, la tercera entrevistada coincidió en que los textos deben ser de interés del estudiante, para de ese modo incentivar la lectura y fomentar la redacción natural.

Este resultado muestra que las estrategias para desarrollar la redacción natural están enfocadas en despertar interés y motivación, por medio de temas y recursos atractivos para el estudiante. En tal sentido, los docentes reconocen la importancia de hacer uso de elementos motivacionales, atención individualizada y seguimiento, para reforzar el aprendizaje y mejorar de manera efectiva la expresión escrita de los jóvenes.

Por otra parte, se planteó la pregunta ocho orientada a conocer: **¿Qué estrategias utiliza para que sus estudiantes comprendan la lectura de un texto?** Al respecto, las entrevistadas manifestaron que consideran importante utilizar un enfoque de enseñanza de la lectura basado en la evaluación del conocimiento previo de los estudiantes, por medio de presaberes y recursos relacionados con el texto, como las imágenes.

Las profesoras afirmaron que introducen gradualmente la lectura, aplicando el acompañamiento pedagógico a través de la aclaración de dudas y haciendo explicaciones acerca del vocabulario y las estructuras sintácticas. Después de realizar la lectura, proponen un desglose de ideas principales y secundarias, a manera de evaluar la comprensión general del texto. Por último, promueven la realización de talleres y la elaboración de productos orales o escritos. De este modo, fomentan la metacognición y toman en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje para la formulación de la clase.

Cabe destacar el hecho de que la

primera profesora entrevistada habló sobre la importancia de tomar en cuenta los presaberes para plantear las lecturas, con el propósito de lograr un mayor compromiso y comprensión del material trabajado. Posterior a ello, desarrolla talleres donde se hacen producciones escritas y orales en base a lo leído.

La segunda docente, indicó que ella considera importante confrontar escritura y realidad, dentro del debate. La discusión en el aula abre muchos temas para la escritura, gracias a que el trabajo de pares permite que los estudiantes intercambien ideas y asienten su posición sobre un tema en específico. En tanto la tercera docente afirmó en cuanto a desarrollar la comprensión lectora que:

Se indaga sobre la comprensión de los estudiantes, la comprensión general, la comprensión de ideas principales, ideas secundarias. Deben aprender a entender cómo aprenden, por eso de la metacognición. Deben entender cuáles son sus estilos de aprendizaje, conocerse y tratar de entender al otro, entender las diferencias y entender que está bien tener diferentes puntos de vista.

En otras palabras, ella considera que hay una relación entre habilidad para desglosar ideas principales y secundarias, la metacognición y tomar en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje.

Con respecto al resultado, se puede decir que las respuestas de las docentes muestran que ellas destacan la evaluación de los conocimientos previos, para determinar el uso de recursos como las imágenes y estrategias de acompañamiento. Además, utilizan un enfoque gradual que combina los presaberes, el desglose de ideas principales y secundarias, y la metacognición. Asimismo, identifican los estilos de aprendizaje a través de lo cual se pueden mejorar las habilidades en la educación y ser más asertivos en la aplicación de las estrategias pedagógicas (Polo et al., 2022).

En cuanto a la interrogante nueve orientada a precisar: **¿Qué criterios utiliza para desarrollar la capacidad de resolución de problemas a partir de la lectura de un texto en sus estudiantes?**, las respuestas de

las maestras se refirieron a identificación y debates de problemas en los textos, lo cual ayuda a generar nuevas problemáticas y buscar soluciones colectivas e individuales. Ellas trabajan con sus estudiantes analizando y sustentando puntos de vista a través del debate, proponiendo soluciones al final del proceso.

Practican la formulación de hipótesis y preguntas básicas en base a las lecturas, para fomentar el pensamiento crítico y la expresión escrita, empleando asimismo textos atractivos para el estudiante. También plantean dilemas y situaciones problemáticas para que los estudiantes propongan soluciones, dentro de un proceso grupal para posibilitar la justificación de opiniones, lo cual fomenta el respeto por diferentes perspectivas y ayuda a reforzar la comprensión lectora y la capacidad de argumentación.

De manera puntual una docente señaló que ella promueve la formulación de hipótesis y preguntas básicas, a partir de lecturas poco densas y atractivas para el estudiante. Otra profesora expresó que plantea problemáticas, a partir de las cuales los estudiantes deben derivar otras problemáticas, y después deben plantear posibles soluciones. A su vez, la tercera docente indicó que puntualiza dilemas y preguntas para que grupalmente los estudiantes respondan cómo actuarían ante esas situaciones.

A partir de lo anterior, se puede señalar que el enfoque de las docentes para el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas está centrado en el análisis, debate y formulación de hipótesis. Además, se hace uso de lecturas atractivas y discusión de dilemas, para motivar la participación y el diálogo. Esto resalta el hecho de que las estrategias pedagógicas tienen como cuestión central la creación de dinámicas participativa y colectiva.

Ya para finalizar, con la pregunta 10 se da a conocer **¿qué estrategias pedagógicas utiliza para desarrollar los procesos cognitivos en sus estudiantes?**, donde las entrevistadas explicaron cómo ellas utilizan diferentes procesos para que los estudiantes desarrollen procesos cognitivos.

Principalmente, utilizan la herramienta de la contextualización, como medio para conectar el contenido educativo con situaciones del día a día. Para ello, explican la importancia práctica del tema del día, respondiendo a la pregunta “¿para qué me va a servir?”.

También fomentan la producción de textos y la emisión de juicios críticos, iniciando con cosas básicas para después llegar a cosas más avanzadas. Por último, realizan actividades variadas, como los talleres de comprensión, mesas de discusión, trabajos grupales y clubes de lectura, para practicar escritura y expresión de ideas.

En ese sentido, la primera docente indicó que practica los métodos inductivos y deductivos, para que los estudiantes emitan juicios sobre aspectos básicos. En tanto, la segunda profesora declaró la importancia de vincular el aprendizaje con la vida cotidiana, para que el estudiante tenga un entendimiento claro de por qué debe aprender lo que se está enseñando, o sea, la utilidad práctica de los conceptos; de esa manera desarrolla una toma de conciencia que facilita el aprendizaje.

Por su parte, la tercera docente mencionó que ella considera importante la práctica, el análisis y la lectura, sobre toda clase de temáticas, a través de mesas de discusión, trabajo en grupo y escritura de ensayos. En ese sentido, ella coincide con las otras profesoras en que es importante diversificar las actividades y sacar provecho del trabajo en equipo.

A manera de comentario de cierre, englobando los hallazgos obtenidos de las diez (10) preguntas presentadas, se puede señalar que el fomento del pensamiento crítico de la media académica de instituciones educativas públicas de la Comuna Ecoturística Cerro de Oro de la ciudad de Manizales, Caldas-Colombia, dejó por sentado la capacidad que tienen los estudiantes para la argumentación, la metacognición y la solución de problemas; concretamente a través de la comprensión lectora y la comunicación escrita, frente a la mediación de los docentes.

3.1. Modelo teórico

Habiendo dilucidado cada una de las preguntas y los planteamientos propuestos por las profesoras entrevistadas, corresponde a continuación el modelo teórico que se pudo desarrollar a través del *software Atlas.ti* 9. Esta red de códigos se elaboró en base a la codificación de cada una de las entrevistas, posterior a lo cual se establecieron relaciones

entre los códigos y conceptos en base a elementos teóricos.

En el siguiente Cuadro 1, se menciona cuáles fueron los códigos surgidos durante la codificación abierta y la codificación axial, así como las categorías emergentes. La codificación abierta es la etapa en que se descomponen los datos, y la codificación axial es la etapa en que se establece relaciones entre ellos.

Cuadro 1
Codificación abierta y axial

Codificación abierta		Codificación axial			Categorías emergentes
Categoría	Código	Códigos emergentes			
Comprensión lectora	Significado de las palabras	Sinónimos	Contextualización	Literatura	-
	Estructuras sintácticas	Jerarquización de ideas	Incentivo a la lectura	Géneros textuales	
	Orden de las palabras	Funciones de las palabras	Secuencias argumentativas	Lógica	
	Poder de síntesis	-			
	Análisis gramatical	Análisis textual	Incentivo a la lectura	Intereses del estudiante	
Comunicación escrita	Precisión en la escritura	-			-
	Naturalidad en la redacción	-			
	Ortografía	-			
	Coherencia textual	Lógica	Secuencias argumentativas		
	Elaboración de textos	Expresión de ideas			
	Riqueza léxica	Comunicación oral	Debate en aula		
Pensamiento crítico	Nivel de argumentación	Conectores lógicos	Reflexión sobre juicios argumentados		-
	Metacognición	Distribución de estrategias y recursos			
	Juicios argumentados	Expresión de ideas	Autorregulación de juicios		
	Procesos cognitivos	Análisis	Evaluación	Interpretación	
	Resolución de problemas	Entendimiento del problema			
-		Autonomía del estudiante	Acompañamiento pedagógico	Estilos de aprendizaje	
	Trabajo en equipo	Debate en aula	Tolerancia al desacuerdo	Educación participativa	
	Aprendizaje práctico	Ludificación			
	Aprendizaje basado en proyectos				
	Participación del estudiante				
	Nuevas tecnologías	Educación tradicional			

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En el Cuadro 1, de la codificación abierta y axial, se muestra que se tuvo como punto de partida las categorías que surgieron

de la operacionalización de variables. Sin embargo, en el curso del análisis cualitativo de la información recopilada mediante las

entrevistas, surgieron varias subcategorías y categorías ligadas a las que se identificó inicialmente.

La principal categoría que emergió fue la de ‘educación participativa’, la cual fue planteada por las maestras entrevistadas en el curso de sus explicaciones acerca de sus procedimientos de enseñanza. En relación con ella, surgieron varias otras subcategorías relacionadas, como autonomía del estudiante, acompañamiento pedagógico, trabajo en equipo, aprendizaje práctico, entre otros. Estas categorías y subcategorías tuvieron que ser consideradas dentro del proceso de codificación de las entrevistas, en conjunto con las categorías y subcategorías que se previó inicialmente.

En las Figuras, se presentan cada una

de las redes semánticas que se construyó en base a las categorías principales del estudio. Se las elaboró con el propósito de explorar las relaciones entre categorías, identificar patrones y desarrollar un planteamiento teórico en base a la información recopilada. La red semántica de la categoría pensamiento crítico (ver Figura I), muestra que ésta tiene componentes como nivel de argumentación, metacognición, secuencias argumentativas, juicios argumentados y procesos cognitivos. Al mismo tiempo, la categoría se relaciona con la de resolución de problemas, comunicación escrita y comprensión lectora. Tal como se estableció en la operacionalización de categorías, los procesos cognitivos incluyen el análisis, evaluación e interpretación.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura I: Modelo teórico pensamiento crítico

Los juicios argumentados incluyen la expresión de ideas y la autorregulación de juicios. Por otra parte, el nivel de argumentación se expresa en aspectos como los conectores lógicos, la reflexión sobre juicios

argumentados y las secuencias argumentativas. En síntesis, esta red semántica muestra que el pensamiento crítico está ligado no solo a la comunicación escrita y la comprensión lectora, sino a la capacidad de resolución de

problemas, y a habilidades relacionadas al uso del lenguaje para formular juicios.

En cuanto al modelo teórico de la categoría comprensión lectora en la Figura II, se muestra que ésta tiene relación con aspectos como el análisis textual y gramatical, el poder de síntesis, la jerarquización de ideas, la identificación de estructuras sintácticas, la identificación del significado de las palabras, entre otros. Dentro de las entrevistas, las maestras mencionaron que el incentivo a la lectura es un elemento importante para promover la comprensión lectora, y está ligado a aspectos como la identificación de géneros

textuales y el trabajo con obras de literatura. También está asociado al uso de los intereses del estudiante para generar atracción hacia la lectura.

El modelo teórico de la categoría comunicación escrita, presentado en la Figura III, exhibe que ésta se vincula a aspectos como la precisión en la escritura, la naturalidad en la redacción, la riqueza léxica, la ortografía, la coherencia textual y la elaboración de textos. También se vincula con la comunicación oral, la cual, a su vez, se ejerce a través del debate en aula, la expresión de ideas y la práctica de la riqueza léxica.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura II: Modelo teórico comprensión lectora

A partir de los argumentos presentados en los párrafos anteriores, se cree necesario precisar que el pensamiento crítico es un elemento importante dentro de la formación de los estudiantes, debido a que está relacionado, no solo a la capacidad de analizar, interpretar y reflexionar sobre información, de manera objetiva; sino que se vincula a la habilidad de formular juicios argumentados, resolver problemas y ejercer la metacognición o autorreflexión. De allí que se requiere desarrollar en ellos, aptitudes y capacidades para cuestionar el entorno social, económico y cultural; tomar decisiones informadas, interpretar ideas y argumentos; y generar soluciones a problemas de manera autónoma.

Conclusiones

Las entrevistas realizadas a las tres docentes de lengua castellana que imparten clases en la media académica generaron evidencia con respecto a las características de las estrategias pedagógicas utilizadas para el desarrollo de habilidades de lenguaje y pensamiento crítico en los estudiantes. Dichas estrategias son muy variadas, y tienen un gran énfasis en las actividades participativas y de expresión de juicios argumentados.

Las profesoras coincidieron en que el procedimiento de la contextualización es una herramienta muy importante para trabajar aspectos como el significado de las palabras, la interpretación de textos y el análisis gramatical. Para que los estudiantes puedan desarrollar tareas como la formulación de juicios argumentativos y la elaboración de textos, es necesario consolidar conocimientos sobre la estructura de la función comunicativa, mediante el trabajo de lectura y producción oral y escrita. A partir de ello, a los estudiantes se les hace posible expresar opiniones fundamentadas en el aula.

Tanto para la lectura como para la escritura, las docentes consideran importante trabajar con temas de interés del estudiante, para generar motivación y compromiso. Sobre esa base, las profesoras desarrollan un trabajo

de acompañamiento pedagógico que ayuda a mejorar en aspectos como la ortografía, coherencia del texto, gramática, lógica, riqueza léxica y secuencias argumentativas.

Las profesoras indicaron que utilizan de manera habitual el trabajo en equipo, la participación del estudiante, el debate en aula y las actividades creativas (elaboración de textos, producción de *podcasts*, desarrollo de proyectos) para mejorar la comunicación escrita y oral de los educandos. Las estrategias utilizadas reflejan un enfoque constructivista y de aprendizaje activo, con la finalidad de promover el pensamiento crítico en base a la consolidación de habilidades comunicacionales y analíticas fundamentales.

Las redes semánticas elaboradas a partir de las categorías más importantes del estudio evidencian que, a partir de la concepción de las docentes entrevistadas, existe una conexión entre pensamiento crítico, comprensión lectora, comunicación escrita, resolución de problemas y educación participativa. Estas capacidades y/o habilidades requieren para su desarrollo de un enfoque integral que tiene a la contextualización y la participación del estudiante como elementos principales.

A partir de lo expuesto, se debe señalar que el aporte del estudio realizado tiene que ver con la visión descrita acerca de las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes del área de lengua castellana, que brinda insumos para fundamentar el uso de la contextualización y el aprendizaje activo, para mejorar la expresión oral y escrita, así como la argumentación de los estudiantes. Además, se proporciona evidencia para comprobar la importancia del acompañamiento pedagógico en el desarrollo de habilidades críticas y comunicativas esenciales.

Por otra parte, es importante reconocer que las limitaciones del estudio están determinadas por el tamaño de la muestra seleccionada, dado que solo se trabajó con tres instituciones educativas, ubicadas en una comuna de la ciudad de Manizales (Comuna Ecoturística Cerro de Oro), lo cual puede implicar limitaciones en la generalización de los hallazgos, de allí que se considera

importante, desarrollar esta investigación a otras instituciones educativas del Departamento de Caldas para dilucidar cómo se fomenta el pensamiento crítico a través de estrategias pedagógicas empleadas por los docentes.

En cuanto a las líneas futuras de investigación, se debe mencionar que las mismas pueden enfocarse en aspectos como la evaluación del impacto específico de las estrategias activas, a través de estudios longitudinales y/o pruebas evaluativas. También es relevante diversificar la muestra de docentes y estudiantes, para alcanzar una visión más amplia y representativa.

Referencias bibliográficas

- Bautista, N. P. (2022). *Proceso de la investigación cualitativa: Epistemología, metodología y aplicaciones*. Editorial El Manual Moderno.
- Bezanilla, M. J., Poblete, M., Fernández, D., Arranz, S., y Campo, L. (2018). El pensamiento crítico desde la perspectiva de los docentes universitarios. *Estudios Pedagógicos*, 44(1), 89-113. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052018000100089>
- Brito, Y. B. (2020). La lectura crítica como método para el desarrollo de competencias en la comprensión de textos. *Revista Educare - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 24(3), 243-264. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i3.1358>
- Canet, L., Andrés, M. L., y Ané, A. (2005). *Modelos teóricos de comprensión lectora. Relaciones con prácticas pedagógicas de enseñanza y aprendizaje*. XII Jornadas de Investigación y Primer Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- <https://www.academica.org/000-051/55>
- Cárdenas-Oliveros, J. A., Rodríguez-Borges, C. G., Pérez-Rodríguez, J. A., y Valencia-Zambrano, X. H. (2022). Desarrollo del pensamiento crítico: Metodología para fomentar el aprendizaje en ingeniería. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(4), 512-530. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i4.39145>
- Cisterna, F. (2007). *Manual de metodología de la investigación cualitativa para educación y ciencias sociales: Texto de apoyo a la docencia*. Universidad del Bío-Bío.
- Doll, I., y Parra, C. (2021). Impacto del desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en la comprensión lectora de estudiantes de enseñanza básica. *Nueva Revista del Pacífico*, (75), 158-180. <https://dx.doi.org/10.4067/S0719-51762021000200158>
- Duche, A. B., Montesinos, M. C., Medina, A., y Siza, C. H. (2022). Comprensión lectora inferencial en estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-6), 181-198. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38831>
- Ennis, R. (2001). Pensamiento crítico: Un punto de vista racional. *Revista de Psicología y Educación*, 1(1), 47-64. <https://www.revistadepsicologiayeducacion.es/pdf/5.pdf>
- Gómez-Gómez, M. P., y Botero-Bedoya, S. M. (2020). Apreciación del docente para contribuir al desarrollo del pensamiento crítico. *Revista Eleuthera*, 22(2), 15-30. <https://doi.org/10.17151/eleu.2020.22.2.2>
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Editorial McGraw-Hill Education.

- Herrera-Navas, C. D., Olmedo-Cela, R. M., y Obaco-Soto, E. E. (2019). Causas que dificultan la redacción de textos: Una aproximación causal a los problemas más frecuentes. *Digital Publisher*, 5(4), 24-37. <https://doi.org/10.33386/593dp.2020.4.188>
- Jiménez, M. E., Riquelme, A. A., y Londoño, D. A. (2020). Literacidad como promoción del pensamiento crítico en la Primera infancia. *Educere*, 24(77), 117-134. <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/educere/article/view/15772>
- León, F. R. (2014). Sobre el pensamiento reflexivo, también llamado pensamiento crítico. *Propósitos y Representaciones*, 2(1), 161-214. <https://dx.doi.org/10.20511/pyr2014.v2n1.56>
- Loayza-Borda, J. A. (2021). El pensamiento crítico como habilidad blanda en la educación. *Maestro y Sociedad*, 18(3), 1137-1148. <https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5399>
- López, O. B., Ulloa, J. R., y Crispín, M. L. (2014). La lectura y la escritura, ¿se aprenden todavía en la universidad? *Didac* 63 53-59 <https://didac.iberomx/index.php/didac/issue/view/15/DIDAC%2063>
- Madariaga, P., y Schaffernicht, M. (2013). Uso de objetos de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento crítico. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XIX(3), 472-484. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25637>
- Muñoz, S.M., y Clemenza, C. (2023). Desarrollo del pensamiento crítico a través del fortalecimiento de la comprensión lectora y la comunicación escrita. Aproximaciones teóricas desde las instituciones educativas colombiana. *Impacto Científico*, 18(2), 309-337. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/impacto/article/view/41280>
- Narváez, J. P., y Gutiérrez, J. (2023). Investigación escolar: Fomento de iniciación científica, resolución de problemas y pensamiento crítico. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(E-8), 211-222. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i.40948>
- Paul, R., y Elder, L. (2003). *La mini-guía para el pensamiento crítico: Conceptos y herramientas*. Fundación para el Pensamiento Crítico.
- Pedraja-Rejas, L., y Rodríguez, C. (2023). Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en educación universitaria: Una revisión sistemática. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3), 494-516. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40733>
- Polo, B. R., Hinojosa, C. A., Weepiu, M. L., y Rodríguez, J. L. (2022). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el área de comunicación con enfoque de sistemas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-5), 48-62. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38144>
- Romero, C. I., y Cruz, E. (2019). Lectura comprensiva y producción textual: Literatura tradicional con apoyo de las TIC. *Educación y Ciencia*, (23), 443-456. <https://doi.org/10.19053/0120-7105.eyc.2019.23.e10283>
- Rosa, M. D. C., y Martínez, E. (2022). Creencias docentes sobre la escritura con apoyo de las TIC. *Educación y Ciencia*, 26, e13729. <https://doi.org/10.19053/0120-7105.eyc.2022.26.e13729>
- Sandín, M. P. (2003). Investigación cualitativa en educación: Fundamentos y tradiciones. McGraw-Hill/ Interamericana de España, S. A.
- Santillán-Aguirre, J. P. (2022). La importancia de la comunicación

- oral y escrita en el siglo XXI. *Polo del Conocimiento*, 7(2), 2061-2077. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/3696>
- Tapia, H. (2022). Aprendizaje cognoscitivo impulsor de la autorregulación en la construcción del conocimiento. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-5), 172-183. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38154>
- Vasilachis, I. (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Editorial Gedisa.
- Zambrano-Navarrete, J. V., y Chancay-Cedeño, C. H. (2022). El pensamiento crítico a través de la comprensión lectora en educación primaria. *Dominio de las Ciencias*, 8(2), 635-647. <https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2775>